

УВЕЛИЧЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

INCREASING STUDENT MOBILITY FOCUSING ON WORLD STANDARDS

Рахматова Саодат Амракуловна

*Ст. преподаватель кафедры «Языков»
Самаркандского филиала Ташкентского
университета информационных технологий.*

Abstract. The article deals with the introduction of a credit-modular system, which is an important factor for stimulating the effective work of teachers and students. The concept of module and credit is revealed. Modules are designed as systems of educational elements united by a sign of compliance with a certain object of professional activity. The latter is considered as a certain amount of educational information, which has an independent logical structure and content, which allows you to operate with this information in the process of mental activity of the student.

Keywords: Credit, reform, innovation, parameters, advanced standards, implementation.

Система образования в Узбекистане становится динамично развивающейся и способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации. В целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий был принят указ Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847 предусмотрен поэтапный переход к внедрению передовых стандартов высшего образования. [1]. Перед высшими образовательными учреждениями поставлена задача постепенного перевода учебного процесса на кредитно-модульную систему. Кредитно-модульная система должна быть внедрена в 16% высших образовательных учреждений в 2023 году, в 57% – в 2025 году и 85 % – в 2030 году.

Целями введения кредитно-модульной системы являются расширение доступа к высшему образованию, увеличение мобильности студентов и преподавателей и ориентация учебных планов и программ к получению квалификаций, востребованных на рынке труда. Эта система привлекательна тем, что обеспечивает сопоставимость учебных программ различных вузов и способствует гармонизации систем образования с европейскими странами.

Кредитно-модульная система содействует мобильности студентов и преподавателей и упрощению перехода из одного вуза в другой, определяя объем результатов проведенной работы по всей учебной нагрузке.

В нашей стране на протяжении последних лет образовательная система поэтапно переходит на кредитно-модульную систему обучения и уже имеются положительные результаты. Примерами могут служить филиалы зарубежных вузов в республике и отечественные вузы, осуществляющие образовательный процесс с внедрением международных стандартов. Данный опыт поэтапно внедряется в национальных вузах. Например, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5349 от 19.02.2018 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» в Ташкентском университете информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) поэтапно осуществляется переход на кредитную систему образования с 2018-2019 учебного года. [2]. Также в данном направлении начали работу такие вузы, как Национальный, Юридический университеты, Университет востоковедения и Ташкентская медицинская академия. Одним из преимуществ внедрения кредитной системы образования в этих вузах является то, что она дополняет и поддерживает национальные стандарты квалификаций.

Начатая работа в вузах – это только первый шаг. С 2020/2021 учебного года проделали огромную подготовительную работу в разработке нормативных документов, определяющих принципы построения учебного процесса с использованием зачетных единиц, регламентирующих методы аттестации студентов, методики расчета учебной нагрузки преподавателей, порядок записи студентов на дисциплины, формирование учебных групп, введение служб академических консультантов. Что касается изучения влияния кредитно-модульной системы обучения на качество образования, то оно зависит от эффективной организации процесса, готовности всех компонентов и от качества преподавания. Самое главное, мы должны действовать взвешенно и обдуманно, чтобы избежать традиционного: хотели как лучше, а получилось как всегда.

Современное положение развития информационного обеспечения открывает широкие возможности доступа к источникам информации и поэтому частично смешивает акценты в планировании учебного процесса в сторону самостоятельной работы. Кредитно-модульной системе, как неотъемлемому атрибуту Болонской декларации, предоставляются две основные функции:

1. Содействие мобильности студентов и преподавателей и упрощения переходов из одного университета в другой.
2. Четкое определение объемов проведенной студентом работы с учетом всех видов учебной и научной деятельности. Сумма кредитов определяет, на что способен студент, который учится по той или другой программе.

В процессе педагогического эксперимента, который проводили ведущие высшие учебные заведения, в Узбекистане был установлен объем кредита ECTS — 36 академических часов и была установлена годовая учебная нагрузка студента — 60 кредитов ECTS. Это исходит из того, что учебный год в среднем продолжается примерно 40 недель. Количество кредитов ECTS на учебную дисциплину определяется делением общего объема часов, запланированных на изучение дисциплины на цену кредита (с округлением до 0,5 кредита). Например, если для изучения дисциплины выделяется 108 часов, то это соответствует трем кредитам. В этом случае дисциплина формируется из трех модулей. Наиболее удобно определять удельный вес каждой дисциплины в общей нагрузке по количеству аудиторных часов и пропорционально распределить 30 кредитов, зарабатываемых за семестр, между дисциплинами, изучаемыми в данном семестре.

Рекомендуется пересчитывать учебную нагрузку в кредиты путём математического деления общей (аудиторной и самостоятельной) учебной нагрузки в семестре на коэффициент 36 (36 часов общей нагрузки). Бакалавр в течение своего обучения должен набрать не менее 180 кредитов (три года в соответствии с нормой в 60 кредитов) или не менее 240 кредитов (4 года); магистр суммарно должен заработать не менее 300 кредитов. Отсюда вытекает зависимость срока обучения на магистра от продолжительности обучения на бакалавра. Под термином кредитно-модульная система организации учебного процесса рассматривается новая модель организации учебного процесса, которая основана на использовании модульных технологий обучения и зачетных образовательных единиц (зачетных кредитов) [3]. Введение кредитно-модульной системы существенным образом изменяет характер работы преподавателей и интенсивность учебного процесса, делает узбекскую систему образования более открытой для международного сотрудничества. Это одна из важнейших задач Болонской Декларации, подписанной в июне 1999 года [4]. Болонская декларация упоминает систему ECTS лишь как пример, однако никакой другой европейской системы не появилось. Наоборот, система ECTS быстро распространилась по всей Европе и была включена во многие страны.

На сегодня все уровни образования институционально обеспечены сетью соответствующих организаций, содержание и структура высшего образования приведены в соответствие с параметрами Болонского процесса. Функционирует трехуровневая система высшего и послевузовского образования: бакалавриат – уровень высшего образования; магистратура, докторантура – послевузовский уровень образования [5]. Выполнение параметров Болонского процесса включает комплексный подход к модернизации различных компонентов, главный из которых – качественный пересмотр образовательных программ, ориентированных на результаты обучения.

Сочетание модулей должно обеспечивать необходимую степень гибкости и свободы в отборе и комплектации требуемого конкретного учебного материала для обучения (и самостоятельного изучения) определенной категории обучающихся и реализации специальных дидактических и профессиональных целей.

Список литературы.

1. Указ Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847
 2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» от 19.02.2018 г. № УП-5349
 3. Качество высшего образования и система зачетных единиц // Высшее образование в России. – 2004. – № 5. – С. 14-18.
 4. Методические рекомендации по внедрению в вузе системы зачетных единиц (кредитов) / Государственный университет управления, Центр качества : [сост. О.В. Давыдова, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова] – М.: ГУУ, 2010. – 50 с.
 5. Буслюк Г.Е., Андреев Р.Е., Колечёнок А.А. Модульное обучение. Минск: Красико-Принт, 2007. 176 с.
- государственного технического университета. - 2009. Т. 6. - № 6.